

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ ПУТЕМ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО РЫНКА

Холмуродов Жавохир Бахтиёр оглы

ТГЭУ, соискатель

Электронная почта: jbxolmurodov@gmail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506095>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 18 апреля 2022 г.

Утверждено: 24 апреля 2022 г.

Опубликовано: 29 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Центральный банк,
денежно-кредитная
политика, валютный
рынок, процентные
ставки, денежное
обращение, банковские
инструменты,
либерализация
валютного рынка.

Стремительное развитие реформ, направленных на повышение роли рыночных механизмов в экономике Республики Узбекистан, определило современные направления развития денежно-кредитной политики. Одним из важных решений в этом направлении стали практические шаги, связанные с поэтапной либерализацией внутреннего валютного рынка путем внедрения принципов формирования национального валютного курса на основе рыночных механизмов. При этом второе важное решение можно увидеть в принятии Указа Президента Республики Узбекистан [2] и указов [4] о поэтапном переходе к таргетированию инфляции в режиме монетарного таргетирования путем

АННОТАЦИЯ

В статье широко освещены вопросы совершенствования денежно-кредитной политики путем успешной реализации реформ по либерализации валютного рынка в Республике Узбекистан. Сделанные выводы, предложения и рекомендации направлены на обеспечение стабильности национальной валюты и удержания низкой инфляции за счет активного и широкого использования монетарных инструментов Центральным банком.

изменения целевых показателей денежно-кредитной политики.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5177 от 2 сентября 2017 года «О первоочередных мерах по либерализации валютной политики» Формирование золотовалютных резервов, необходимых для последующей либерализации валютного курса, направление валютных ресурсов на приоритетные направления модернизации, технического перевооружения и диверсификации ведущих секторов реальной экономики, смягчения негативных последствий мирового финансового кризиса.

Поэтому введение льгот и преференций для отраслей экономики при осуществлении внешнеторгового

оборота на основе административного вмешательства в регулирование валютного рынка создало валютный рынок и валютный курс для ведения бизнеса в сфере малого бизнеса и частное предпринимательство.

Поэтому снижение роли курсовой политики в стимулировании внешнеторгового оборота резко ослабило конкурентоспособность цен на товары и услуги отечественных производителей на внешнем и внутреннем рынках.

Формирование валютного рынка в нашей стране на основе рыночных механизмов позволяет всем банкам свободно участвовать в валютно-обменных торгах, покупать и продавать иностранную валюту для удовлетворения потребностей клиентов, следить за тем, чтобы клиенты не использовали свои валютные средства, требует неограниченного распоряжения. Поэтому тема, выбранная для статьи, важна с учетом актуальности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Успешная реализация реформ по либерализации валютного рынка в Республике Узбекистан изучена в научно-исследовательской работе зарубежных и отечественных экономистов по совершенствованию денежно-кредитной политики и воплощена в жизнь.

Авторы О.К.Рашидов, И.Р.Тоймухамедов, И.И.Алимов, Р.Р.Таджиеву, «Валютные отношения представляют собой совокупность специфических денежных отношений, обслуживающих международные отношения и возникающих в процессе денежного обращения в мировом

хозяйстве. Валютные отношения служат основой мировой валютной системы. Изучение их формирования имеет для Узбекистана не только теоретическое, но и практическое значение». [10, стр. 331].

По словам экономиста Ш. З. Абдуллаевой, «мировой валютный рынок существует в мировых финансовых центрах по всему миру. Не будет преувеличением сказать, что современный мировой валютный рынок – это рынок электронной телекоммуникационной системы. Этот рынок является крупнейшим из финансовых рынков по объему сделок, состоящих из рынков «спот», «форвард», «фьючерс», «опцион», «своп» и других рынков производных финансовых инструментов» [8, стр. 181].]

Как подчеркивает Российский экономист, доктор экономических наук, профессор А.С. Селишева «Денежно-кредитная политика (ДКП) целей представляет собой совокупность и средств (инструментов), с помощью которых носитель (как правило — центральный банк страны) посредством регулирования предоставления денег, и т.д., а кредит стремится достичь целей общей экономической политики. [6, стр. 186].

По мнению авторов И.Р.Тоймухамедова, Р.Р. Тожиева, А.А. Азларова, Н.Р. Базарова, Н.Г. Саттаровой, «Основной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности национальной валюты, снижение инфляции при разумных обменных курсах и процентных ставках, повышение эффективности кредита и обеспечение устойчивого

экономического роста» [5, стр. 231].

По мнению автора Х.З.Астанова, «Монетарная политика Центрального банка является одним из его традиционных монетарных инструментов. Поэтому конечной целью денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности национальной валюты» [9, стр. 67].

Сегодня для успешной реализации реформ по либерализации валютного рынка требуется совершенствование денежно-кредитной политики.

Это, безусловно, поможет улучшить качество статьи и выявить проблемы, мешающие развитию денежно-кредитной политики, и внести предложения и рекомендации по их решению.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Воздействие рыночных отношений на экономику Республики Узбекистан создало возможность повысить эффективность притока валютных ресурсов, создать благоприятную инвестиционную и деловую среду для привлечения иностранных инвестиций. В то же время повышение роли валютного рынка во внешнеторговом обороте привело к увеличению спроса и предложения на

валюту на межбанковских электронных торгах национальной валютой.

Формирование валютного курса в межбанковской торговле на основе рыночных механизмов уменьшило участие Центрального банка. Центральный банк может продавать или покупать иностранную валюту, чтобы устранить чрезмерные колебания обменного курса.

Гибкое регулирование валютного курса в стране позволило обеспечить приток валютных ресурсов на официальный рынок для обеспечения баланса совокупного спроса и предложения на иностранную валюту и поддержания высокого уровня золотовалютных резервов.

Следует отметить, что повышение конкурентоспособности и рентабельности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках создает возможность свободной покупки и продажи иностранной валюты.

Определение курса национальной валюты с использованием рыночных механизмов в стране служит улучшению инвестиционной и деловой среды, увеличению прямых иностранных инвестиций, привлечению новых технологий и знаний от бизнеса, расширению экспортных возможностей.

Таблица №1

Информация о средней цене национальной валюты за 1 доллар США Центральным банком (2021 год)

Годы и месяцы	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01
Средняя цена национальной валюты за 1 доллар США, сум	10483,41	10533,74	10503,90	10502,17	10552,31	10573,09	10622,12	10644,69	10672,30	10689,46	10730,19	10806,19	10828,63

Источник: <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/concept/> - Составлено автором на основе данных ЦБ.

Средняя цена национальной валюты за 1 доллар США Центральным банком определяется особым образом. Для этого к оставшейся половине числа

добавляются начальный и последний ряд уровней полностью, а затем общее количество образовавшихся уровней делится на один меньше, то есть:

$$\bar{y} = \frac{\frac{1}{2} y_1 + y_2 + y_3 + \dots + \frac{1}{2} y_n}{n - 1} = \frac{\frac{1}{2} (y_1 + y_n) + \sum_{i=2}^{n-1} y_i}{n - 1} \quad (1) \text{ [7, стр 245]}$$

Согласно таблице № 1 средний курс национальной валюты за 1 доллар США Центрального банка Республики

Узбекистан на 01.01.2021-01.01.2022 рассчитан следующим образом:

$$\begin{aligned} & \bar{Y} \\ & = \frac{10483,41}{2} + 10533,74 + 10503,90 + 10502,17 + 10552,31 + 105573,09 + 10622,12 + 10644,69 + 10 \\ & = \frac{138142,2}{12} = 10624,78 \text{ сум.} \end{aligned}$$

Так, в 2021 году средний курс национальной валюты за 1 доллар США

Центрального банка Республики Узбекистан составил 10 624,78 сум.

Таблица №2

Динамика изменения средней цены национальной валюты за 1 доллар США ЦБ, сум (2021 год)

Годы	Средняя цена национальной валюты за 1 доллар США, сум, (Y)	Абсолютное дополнительное увеличение (или уменьшение), сум		Темп роста (или снижения), %		Дополнительный темп роста (или снижения), %		Дополнительное увеличение на 1% абсолютная сущность (или уменьшение), сум	
		Базисный метод	Цепной метод	Базисный метод	Цепной метод	Базисный метод	Цепной метод	[y _i - y _{i-1}]/[(Y _i /Y _{i-1}) x 100]-100	(Y _{i+1})/100
		y _i - y ₀	y _i - y _{i-1}	(Y _i /Y ₀) x 100	(Y _i /Y _{i-1}) x 100	[(Y _i /Y ₀) x 100]-100	[(Y _i /Y _{i-1}) x 100]-100		
2021-01	10483,41	-	-	-	-	-	-	-	-
2021-02	10533,74	50,326636	50,326636	100,5	100,5	0,5	0,5	104,8341	104,8341
2021-03	10503,90	-15,08871	29,837281	99,9	99,7	-0,1	-0,3	105,3374	105,3374
2021-04	10502,17	-16,821	1,7322903	99,8	100,0	-0,2	0,0	105,0390	105,0390

2021-05	10552,31	33,320323	50,141 323	100,3	100,5	0,3	0,5	105,0217	105,0 217
2021-06	10573,09	54,101667	20,781 344	100,5	100,2	0,5	0,2	105,5231	105,5 231
2021-07	10622,12	103,13387	49,032 204	101,0	100,5	1,0	0,5	105,7309	105,7 309
2021-08	10644,69	125,70258	22,568 71	101,2	100,2	1,2	0,2	106,2212	106,2 212
2021-09	10672,30	153,309	27,606 419	101,5	100,3	1,5	0,3	106,4469	106,4 469
2021-10	10689,46	170,47	17,161	101,6	100,2	1,6	0,2	106,7230	106,7 230
2021-11	10730,19	211,198	40,728	102,0	100,4	2,0	0,4	106,8946	106,8 946
2021-12	10806,19	287,19645	75,998 452	102,7	100,7	2,7	0,7	107,3019	107,3 019

Источник: <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/concept/> - Составлено автором на основе данных Центрального банка.

Из таблицы видно, что в 2021 году резко возросли ожидания по курсу национальной валюты по отношению к доллару США. При этом, если с марта ожидается постепенное снижение прогнозов и предполагается, что обменный курс останется стабильным до конца года, то в августе повысятся прогнозы по девальвации и увеличатся ожидания обесценения сома в конце года. Это, в свою очередь, приведет к дополнительному повышению будущих прогнозов инфляции.

Изменения монетарных показателей имеют решающее значение для обеспечения стабильности обменного курса. Одной из основных задач центрального банка является обеспечение стабильности национальной валюты и низкой инфляции за счет активного использования монетарных инструментов, недопущение чрезмерного и неоправданного роста денежной массы, проведение жесткой денежно-кредитной политики для

обеспечения баланса государственных расходов и доходов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан принимает системные меры по совершенствованию денежно-кредитной политики путем либерализации валютного рынка для устранения необоснованных инфляционных ожиданий.

Денежно-кредитная политика, проводимая в Узбекистане, направлена на обеспечение стабильности национальной валюты путем недопущения резкого увеличения денежной массы. Поэтому в качестве оперативных и промежуточных целей были введены изменения резервной денежной массы и денежной массы. Двойная курсовая политика ясно показала свою неэффективность перед лицом внешних шоков:

Во-первых, стоит задача увеличения золотовалютных резервов;

Во-вторых, удержать курс сома на определенном уровне.

Однако данный обменный курс не в полной мере отражал состояние платежного баланса и внешнеэкономическую конъюнктуру. Эта политика, во-первых, создает проблемы на внутреннем валютном рынке, во-вторых, снижает шансы на проведение эффективной денежно-кредитной политики. Пассивный режим использования монетарных инструментов создал дополнительные трудности в эффективном использовании монетарного таргетирования. Поэтому важно четко определить денежно-кредитную политику ЦБ, полностью понимать решения, принимаемые участниками валютного рынка. Продолжение мероприятий по обеспечению курса национальной валюты в соответствии с конъюнктурой рынка при формировании внутреннего валютного рынка является приоритетной задачей Центрального банка в данном направлении. В целях предотвращения резких колебаний обменного курса и стабилизации валютного рынка Центральный банк вмешивается в установление обменного курса на валютном рынке. В условиях рыночной экономики Узбекистан закупает монетарное золото и драгоценные металлы непосредственно у местных производителей через Центральный банк. Прямая покупка драгоценных металлов ЦБ приводит к притоку средств в национальной валюте в экономику и увеличению инфляционных рисков. Поэтому валютная выручка от продажи драгоценных металлов не поступает на внутренний валютный рынок. В целях предотвращения негативного влияния

покупки драгоценных металлов Центральным банком Республики Узбекистан Центральный банк регулярно реализует соответствующие суммы иностранной валюты на валютном рынке. В практике развитых зарубежных стран осуществление Центральным банком эффективной посреднической функции при непосредственной покупке драгоценных металлов у производителей и реализации валютной выручки на внутреннем валютном рынке интервенцией не считается. Продажа ЦБ иностранной валюты носит лишь посреднический характер, а активное участие ЦБ на валютном рынке не направлено на регулирование обменного курса и не считается интервенцией в классическом понимании. В настоящее время одной из важных задач денежно-кредитной политики является обеспечение стабильности национальной валюты, учитывая, что инфляционные ожидания населения тесно связаны с динамикой обменного курса на валютном рынке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении, целесообразно провести следующий вид работ направленные на совершенствование денежно-кредитной политики путем успешной реализации реформ по либерализации валютного рынка в Республике Узбекистан:

- обеспечение реализации в нашей стране права юридических и физических лиц свободно покупать и продавать иностранную валюту и свободно распоряжаться своими денежными средствами;

- внедрение Центральным банком Республики Узбекистан рыночных

механизмов при определении курса национальной валюты по отношению к иностранной валюте;

- создание равных конкурентных условий для всех субъектов хозяйствования при использовании валютных ресурсов валютного рынка, усиление стимулирующей роли в укреплении международного экономического сотрудничества по нетрадиционным направлениям валютной политики;

- создание инвестиционного климата, который послужит привлечению прямых иностранных инвестиций во все отрасли экономики для стимулирования производства продукции с высокой добавленной стоимостью в стране;

- повысить рискоустойчивость банковской системы Республики

Узбекистан за счет принятия эффективных мер по устранению возможных негативных последствий либерализации валютной политики;

- разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию механизмов государственной поддержки эффективной деятельности предприятий экономических секторов экономики страны и реализации необходимых мер.

Одной из актуальных задач на сегодняшний день является реализация адресных мер всесторонней социальной поддержки, которые позволят снизить негативное влияние либерализации валютной политики на уровень жизни уязвимых групп населения Республики Узбекистан.

Литературы:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 3 апрелдаги №ПФ-5978-сонли “Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, иқтисодиёт тармоқлари ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доира қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони//Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси: 06/20/5978/03893-сон.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги ПФ-5877- сонли «Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 19.11.2019й., 06/19/5877/4036-сон). [www. \(lex.uz\)](http://www.lex.uz)
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрь “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида» ги ПФ-5177-сонли фармони. [www. \(lex.uz\)](http://www.lex.uz) // “Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами”, 2017 йил 11 сентябрь, 36-сон, 945-модда.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 13 сентябрдаги “Пулкредит сиёсатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3272- сонли қарори. (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 25.09.2017 й., 07/17/3272/0001). [www. \(lex.uz\)](http://www.lex.uz)

5. I.R.Toymuhamedov, R.R. Tojiev, A.A. Azlarova, N.R. Bazarova, N.G'. Sattarova. Pul va banklar: Darslik.-T: - "Innovacion rivojlanish nashriyori", 2021 yil, 408 bet
6. А. С. Селишев. Деньги. Кредит. Банки : учебник - 2-е изд., перераб. и догь- Москва : Проспект, 2021. - 304 стр.
7. N.M. Soatov, N.G'. Nabiyev, A.H. Aybjonov. Amaliy statistika. Darslik. Toshkent-2020 y. 593 bet
8. Abdullayeva Sh.Z. Pul va banklar: O'quv qo'llanma / ; - T.: "Iqtisod-Moliya", 2018. - 756 bet.
9. H.Z. Astanov. Pul-kredit orqali muvofiqlashtirish. O'quv qo'llanma.- T:IQTISODIOT, 2015 yil, 121 bet.
10. Рашидов О.Ю., Тоймухамедов И.Р., Алимов И.И., Тожиев Р.Р. Пул, кредит ва банклар: Дарслик. –Т.: ТДИУ, 2009. - 439 бет